

КРИМИНОЛОГИЯ И КРИМИНАЛИСТИКА В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ: РАЗЛИЧИЯ И СХОДСТВО.

Иброхимова Мамлакат Сайдулла қизи

Магистрант ТГЮУ по направлению
«Теория и практика применения
Уголовного законодательства»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11239541>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-May 2024 yil
Ma'qullandi: 15-May 2024 yil
Nashr qilindi: 22-May 2024 yil

KEY WORDS

уголовно-правовая политика,
криминология, наука, метод,
предмет, преступность,
различия, взаимосвязь,
криминалистика, категория,
личность преступника,
дисциплина, техника,
закономерность.

ABSTRACT

Актуальным вопросом в рассматриваемой статье «Криминология и криминалистика в уголовно-правовой политике: различия и сходство» является глубокое изучение различий между, вводящими в заблуждение, терминами криминалистика и криминология, изучение их предмета, конкретно поставить между ними границу. Как известно отрасли юриспруденции тесно взаимосвязаны между собой и при изучении отдельных дисциплин, сталкиваемся с трудностями разграничения. И в данной статье исследуется сходство и различия между данными дисциплинами, и их роль в совершенствовании уголовно-правовой политики.

В настоящее время большое значение для установления природы каждой науки имеет определение ее места в общей системе научного знания, выяснение ее связей с другими науками. Любая социальная деятельность тогда становится эффективной, когда она осмыслена, научно объяснена, обоснована, когда раскрыты ее закономерности, задачи, цели – ближайшие и конечные. Социальное бытие человека многообразно, как и противоречия и конфликты, его сопровождающие. Именно это определяет сложности, возникающие в самих общественных отношениях в целом и в отношениях между обществом и личностью, различных социальных ячеек внутри общества, классов, социальных групп и т.п., конкретных людей, как членов общества и как личностей – особенно во взаимоотношениях между собой. Криминалистика — специальная, комплексная, интегральная юридическая наука, она обладает разносторонними связями со многими отраслями научного знания. Криминология — социолого-правовая наука, которая изучает преступность, личность преступника, причины и условия преступности, пути и средства её предупреждения.

Наука криминология среди других общественных наук и юридических, в частности, сравнительно молода. Отсчет ее жизни начинается примерно со второй половины прошлого века. Преступность как явление всегда интересовала не только специалистов разных направлений, но и всех людей. Человечество жило и живет в страхе перед преступностью и столько, сколько оно существует, искало и ищет методы

и средства борьбы с ней.

Криминология весьма практичная наука. Она дает в руки тех, кто этого хочет, и понимание проблемы преступности в целом, и понимание того, что общество может в борьбе с ней, какими средствами и методами оно обязано пользоваться, как заниматься законотворчеством с учетом состояния, характера, структуры преступности, какие меры в борьбе с преступностью первичны, какие вторичны, каково место правоохранительных органов в борьбе с преступностью, кто же такие преступники – какие-то отмеченные печатью Каина люди, или члены общества, поставленные самим обществом в положение изгоев, или это люди, которым общество дало многое, включая властные полномочия и они этим пользуются в преступных целях, что первично в борьбе с преступностью – закон и наказание или меры экономического, социального, воспитательного плана и т. п.

Криминология учит людей правильно “читать” уголовную статистику, а прочитав, делать практические выводы: где принять меры экономического характера, где усилить воспитательную работу, а где и в отношении каких видов преступности активизировать правоохранительную систему и с большей силой использовать меры уголовного наказания[1].

Криминология действительно “вышла” из уголовного права (хотя можно говорить и о том, что она “вышла” из общей социологии – такая точка зрения тоже существует, как, кстати, говорят и о “медицинской криминологии” и других ее видах, ибо проблемой преступности занимались ученые разных специальностей, привнося “свое” в эту проблему), но, выйдя, она получила возможность собственного развития. Став самостоятельной, она осталась тесно связанной и с уголовным правом, и с другими правовыми науками, а также с социологией, философией и медициной, особенно психиатрией, ибо надо отличать асоциальное поведение больных от преступности как таковой, и с рядом других наук. В условиях стремительного развития и дифференциации различных наук, имеющих общий корень, это вполне естественное явление. Логическое развитие криминологической мысли и криминологической науки позволяет говорить о криминологии как об общетеоретической науке о преступности, ее причинах и условиях, ей сопутствующих, личности тех, кто совершает преступления, а также о методах контроля за преступностью и борьбы с ней (включая в понятие борьбы с преступностью и ее предупреждение на всех стадиях и во всех выработанных наукой и практикой формах).

Как известно, криминология тесно связана с другими науками. Очень близкой наукой для криминологии по значению, как известно является криминалистика. Понятия этих двух терминов часто приводят к заблуждению. Связь криминалистики с криминологией выражается во взаимном использовании данных, которые были получены в результате научных криминалистических и криминологических исследований (например, данные криминологии учитываются при создании криминалистических характеристик преступлений и разработке частных методик расследования; в разработке приемов и методов криминалистического предупреждения криминалистика опирается на криминологическую теорию предупреждения преступлений). Но важно учитывать при этом и различия, то есть надо уметь различать, глубоко вникать в суть. Поэтому, когда речь идет о предмете

науки, важно выделить то главное, существенное, что ее отличает от близких ей наук. Это нужно делать еще потому, что тогда, когда речь идет о криминологии, то у многих ученых на заре ее существования и позднее, вплоть до настоящего времени, возникает соблазн расширить круг вопросов, входящих в ее предмет. Это понятно, ибо сама преступность как явление всеми своими корнями включена (входит) в поры общества. А люди, совершающие преступления, – это вчера еще законопослушные члены общества. И чем глубже человек изучает преступность, тем с большим количеством проблем он сталкивается, проблем, на первый взгляд, далеко отстоящих от преступности. В то же время расширительное толкование криминологии как науки и, соответственно, ее предмета уводило исследователей от того факта, что преступность, будучи социальным явлением, “ограничена” рамками права, закона. Такой подход в социальной практике вел к произволу, ибо в уголовном праве на основе социального опыта целых поколений выработан и закреплен в законе (уголовном кодексе) перечень деяний, относимых к преступным. Произвольный выход за эти границы недопустим, ибо сделал бы жизнь членов общества невыносимой, вел бы к ничем не ограниченному произволу власть имущих.

Предмет криминологии, сформировавшийся к настоящему времени, не был однозначен. По мере развития науки он уточнялся, понимался то в более узком, то в более широком плане. Далеко не все элементы, составляющие ныне предмет криминологии, сразу заняли в ней свое место. Это особенно характерно для проблемы “личность преступника”, лишь на сравнительно недавнем этапе развития науки занявшей место в качестве составной предмета криминологии. До этого “личность преступника” изучали и социологи, и психологи, и медики (особенно психиатры), и представители других наук. Лишь по мере углубления изучения преступности как социального явления стало очевидным, что нельзя отрывать личность от деяния и что, кроме криминологии, никакая другая наука всю проблему преступности “своей” считать не может.

Криминалистика, также как криминология, является относительно молодой юридической наукой, возникшей во второй половине XIX века в связи с активным применением правоохранительными органами научно-технических средств в целях раскрытия и расследований преступлений. Наименование науки криминалистики происходит от латинского слова «*crimen*», буквальный перевод которого означает: «преступление», «вина» или «обвинение». Таким образом, в самом упрощенном виде криминалистику можно охарактеризовать как науку о раскрытии и расследовании преступлений, а ее целью обозначить технико-тактическое и методологическое обеспечение деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

Криминалистика — наука о закономерностях механизма совершения преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах раскрытия, расследования и предотвращения преступлений[2].

Предмет науки криминалистики состоит из четырех основных элементов:

- Закономерности механизма совершения преступления;
- Закономерности возникновения информации о преступлении и его

участниках;

- Закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств;
- Специальные средства и методы раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Во второй половине XIX в. Резко возросла преступность, что потребовало создание госорганов и разработки методик способных противостоять этому негативному явлению. Основоположником криминалистики как науки считается австрийский судебный следователь Ганс Гросс, который одним из первых заострил внимание на вещественных доказательствах в раскрытии преступлений, на использовании для их обнаружения и исследования научно-технических средств и методов естественных наук.

В государствах Западной Европы криминалистика возникла и совершенствовалась прежде всего как прикладная, техническая дисциплина, обобщающая деятельность полиции, не регламентированную законом, что нашло отражение в трудах А. Бертильона, Э. Локара, Р.А. Рейсса и Ф. Гальтона. Характерной чертой развития зарубежной криминалистики является почти полное отсутствие работ, посвященных исследованию ее методологических и теоретических основ. В результате и сейчас в большинстве зарубежных стран криминалистика не признается самостоятельной наукой, а рассматривается как вспомогательная, сугубо прикладная дисциплина либо вообще как «полицейская техника», лишенная правовой регламентации. Поэтому круг проблем криминалистики ограничивается комплексом специальных технических средств и приемов, ей отводится роль дисциплины, призванной разрабатывать чисто технические рекомендации по раскрытию и расследованию преступлений. И, как следствие такого подхода, в ряде стран (в частности, в США) криминалистика преподается далеко не во всех юридических вузах.

Сходства между этими двумя дисциплинами заключаются в том, что они оба изучают преступность и её последствия. Оба полезны для развития уголовно-правовой политики, так как они предоставляют информацию о том, как преступления могут быть предотвращены или расследованы более эффективно.

Различия между этими двумя дисциплинами заключаются в том, что криминология фокусируется на причинах преступности и способах ее предотвращения, в то время как криминалистика фокусируется на методах расследования и доказательства преступлений. Криминология более социологическая и психологическая, в то время как криминалистика более техническая и научная.

Таким образом, обе дисциплины играют важную роль в совершенствовании уголовно-правовой политики. Криминология помогает понять, почему преступления происходят и как их можно предотвратить, в то время как криминалистика обеспечивает надежные методы расследования и доказательства преступлений. Сотрудничество между этими двумя дисциплинами может привести к разработке более эффективных и целевых стратегий по борьбе с преступностью.

В последние годы в нашей стране проведена эффективная работа по обеспечению верховенства закона и дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, надежной защите прав и свобод человека, уважению его чести и достоинства,

внедрению международных стандартов и передового зарубежного опыта в данную сферу[2].

Вместе с тем растущая популярность применения во всем мире современных технологий и методов при совершении преступлений требует дальнейшего совершенствования процессов доказывания в суде, с использованием обоснованных с научно-технической точки зрения достоверных доказательств, вины лица за общественно опасное деяние.

Необходимо выведение на новый уровень практики применения передовых достижений современной науки и техники, в частности криминалистических научных методов и средств, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с преступностью, сбора доказательств в процессе следственных и судебных действий.

Работы по совершенствованию таких наук, как криминология и криминалистика, в первую очередь должна начаться непосредственно в высших учебных заведениях. Даже сейчас, в двадцать первом веке, проблемы с квалифицированными специалистами в этой области остаются не решенными. Профессорско-преподавательский состав недостаточно владеет навыками, не могут обучить подрастающее поколение необходимыми знаниями, что является основной загвоздкой в современном быстро развивающемся мире. Ключевой шаг для устранения данной проблемы это, кажущаяся на первый взгляд простым решением, усиление коммуникативной составляющей между преподавателем и слушателями, создание возможности для преподавателей для совершенствования их квалификаций за рубежом, то есть обширные знания на основе программ обучения, стажировки или же летних школ. Таким образом, происходит обмен знаниями («товарообмен»), расширение кругозора, мотивированный подход к обучению.

Подводя итоги можно отметить, что науки криминология и криминалистика, несмотря на не давность их появления, являются очень значимыми в системе юридических наук. Криминология и криминалистика взаимосвязаны между собой: данные криминологии учитываются при создании криминалистических характеристик преступлений и разработке частных методик расследования, в разработке приемов и методов криминалистического предупреждения криминалистика опирается на криминологическую теорию предупреждения преступлений. При этом имеются различия между данными дисциплинами. Одно теория, а практика другая.

Список использованной литературы:

1. ПП-122-сон 08.02.2022. «О мерах по дальнейшему совершенствованию экспертно-криминалистической деятельности органов внутренних дел с широким внедрением достижений современной науки»
2. Одилкориев Х.Т. «Теория государства и права». Учебник. Издательский дом "Шарк".
3. 1997 г. под ред. акад. В. Н. Кудрявцева проф. В. Е. Эминова Учебник «Криминология». Издательство «Юрист»
4. Шавер Б.М., Винберг А.И. Криминалистика. М.: Юридическое издательство НКЮ СССР, 1940.
5. Белкин Р. С. «Курс криминалистики. В 3-х томах» 2001 г. 3-е издание
6. <https://studfile.net/preview/9476069/page:2/>.

7. 13 стр. учебника «Криминология» под редакцией В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова, Издательство «Юрист».
8. 1-й Том, 1-я Глава книги Р.С. Белкина «Курс криминалистики. В 3-х томах», 3-е издание.
9. Постановление Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию экспертно-криминалистической деятельности органов внутренних дел с широким внедрением достижений современной науки». 6-7 стр. «Криминалистика» Б.М. Шавер, А.И. Винберг.

